

Христинченко Н. П.
*професор кафедри економічної безпеки
та фінансових розслідувань Тернопільського
національного економічного університету,
доктор юридичних наук, доцент*

**РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЛЕСЬКО НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ
«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
ВІД НАСИЛЬСТВА ТА ІНШИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ: АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ»**

Однією з важливих проблем, що упродовж останніх років почала привертати прискіпливу увагу науковців та практиків стала проблема насильства. У сучасному світі розширилися межі об'єкта насильства, що охоплює найрізноманітніші групи населення, зокрема й сім'ї з дітьми.

Не зважаючи на значні успіхи в боротьбі з насильством щодо дітей, прогрес носить все ще занадто повільний і фрагментарний характер. Ризик насильства щодо дітей, як і раніше присутній скрізь, зокрема в інформаційному просторі і в місцях, де діти повинні бути в безпеці – в школах, в установах юстиції, під час дозвілля, спорту і, що найважливіше вдома. Отже, припинення всіх форм насильства щодо дітей виступає юридичним, етичним та економічним імперативом.

Офіційні показники правопорушень, що подаються відповідними органами, не відповідають реальному стану речей. Реальний стан правопорушень в країні характеризується негативними тенденціями, пов'язаними зі зростанням як кількісних, так і якісних показників. «Невидимість» проблеми насильства щодо дітей в Україні засвідчує, перш за все, відсутність достовірної і повної статистики з цього питання. Існуюча на сьогодні відомча статистика доволі фрагментарна і не відображає загальної ситуації. Цілком зрозуміло, що за відсутності достатніх даних стосовно насильства щодо дітей в Україні неможливо уявити ні його реальних масштабів, ні конкретних причин та проявів.

З огляду на це, актуальність монографії Лесько Н.В., в якій висвітлена проблеми формування та реалізації державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій не викликає сумніву.

Автор цілком справедливо зазначає, що держава повинна ефективно реагувати на випадки насильства щодо дітей та забезпечувати повну реабілітацію постраждалих від такого насильства. Проте, головним завданням є не ліквідація наслідків, а попередження насильства щодо дітей. Необхідними заходами з попередження насильства щодо дітей, насамперед, повинні бути популяризація Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», стимулювання як громадськості, так і органів влади та місцевого самоврядування до його більш ширшого застосування.

Рецензована монографія є актуальною і цікавою з точки зору науки адміністративного права. Дослідження автором державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій носить новаторський характер як з погляду теоретичних висновків так і практичних рекомендацій. При обґрунтуванні, розробці концепції державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій поєднувалися загальна і спеціальна методології, залучався змістовно широкий матеріал з різних галузей суспільних наук. Це дозволило, як уявляється, усунути ряд неточностей та протиріч в інтерпретації державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій, запропонувати відносно цілісний, узагальнений погляд на проблему і шляхи її вирішення. Стиль викладу автором матеріалу в монографічному дослідженні є досить вдалим: науково-теоретичні судження і аргументи автора доповнюються відомостями з суспільного та державного життя, і все це справляє враження досить взаємообумовленого, переконливого і логічного дослідження.

Масштабність проблеми зумовила необхідність комплексного використання автором теоретичних знань із різних галузей науки: філософії, соціології, державного управління, кримінального права, юридичної деонтології, адміністративної діяльності і, безумовно, адміністративного права. Це стало можливим завдяки активному застосуванню системного підходу, використанню структурно-функціонального та історико-порівняльного методів.

Системний підхід до розв'язання комплексної проблеми державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій дозволив автору напрацювати конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій. Достовірність отриманих результатів підтверджується коректним використанням перевірених на практиці методів пізнання соціальних явищ. Саме тому монографія має значну практичну спрямованість. Оцінюючи монографію загалом як результат важливого дослідження, необхідно зазначити, що його результати свідчать про вагомий внесок у розв'язання складних проблем формування та реалізації державної політики України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій.

Отже, монографія Лесько Н.В. на тему «Державна політика України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій: адміністративно-правові проблеми формування та реалізації» є завершеною науковою працею, в якій отримані нові наукові результати.